

FRANS SHUBERT VA UNING VOKAL LIRIKASI.

Mahfuza Xo'jayeva, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Vokal" kafedrasida dotsenti.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqola XVIII-XIX asr jahon musiqasining buyuk kompozitorlaridan biri bo'lgan F. Shubertning vokal ijodiga murojaat qilish orqali romantizm davri musiqasi va uning shakllanish manbalarini yoritishga qaratilgan. Maqolada Shubertning vokal lirik merosiga kiruvchi betakror qo'shiqlarining intonatsion, garmonik, shakliy, ohang va jo'rlik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, kompozitor ijodining badiiy-estetik ahamiyati ochib berilib, uning vokal musiqasi rivojiga qo'shgan hissasi asosida tegishli xulosalar chiqarilgan.

MAQSAD: F. Shubert vokal ijodining badiiy va musiqiy xususiyatlarini o'rganish hamda uning romantizm davri musiqasi rivojidadagi o'rnini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda F. Shubertning vokal asarlari, ilmiy adabiyotlar va musiqashunoslik manbalari tahlil qilindi. Musiqiy-tahliliy va qiyosiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar Shubert qo'shiqlarining intonatsion, garmonik va shakliy jihatdan boyligini, ularning romantik obrazlarni ifodalashdagi yuksak badiiy imkoniyatlarini ko'rsatdi. Vokal va jo'rlik partiyalarining uzviy birligi kompozitor uslubining muhim xususiyati sifatida namoyon bo'ldi.

XULOSA: maqolada mediakontent asosida fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda media savodxonlik, ijtimoiy loyihalar, raqamli muhokama, faktcheking, muammoli vaziyatlar va refleksiv topshiriqlarning pedagogik ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: F. Shubertning vokal merosi romantizm davri musiqasining yuksak namunalardan biri bo'lib, jahon vokal san'ati rivojiga salmoqli hissa qo'shgan.

ФРАНЦ ШУБЕРТ И ЕГО ВОКАЛЬНАЯ ЛИРИКА.

Махфуза Ходжаева, доцент кафедры «Вокал» Узбекского государственного института искусств и культуры.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья направлена на освещение истоков и особенностей музыкального романтизма через обращение к вокальному творчеству одного из величайших композиторов XVIII-XIX веков - Франца Шуберта. Представлен анализ интонационных, гармонических, формообразующих, мелодических и аккомпанементных особенностей уникальных песен, входящих в вокально-лирическое наследие Шуберта. На основе анализа творчества композитора сделаны выводы.

ЦЕЛЬ: изучение художественных и музыкальных особенностей вокального творчества Ф. Шуберта и анализ его роли в развитии музыки эпохи романтизма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы вокальные произведения Ф. Шуберта, научная литература и музыковедческие источники. Использовались музыкально-аналитический и сравнительный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал богатство интонационных гармонических и формообразующих особенностей песен Шуберта, а также их высокие художественные возможности в передаче романтических образов. Единство вокальной и аккомпанирующей партий является важной чертой композиторского стиля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вокальное наследие Ф. Шуберта является одним из выдающихся достижений музыкального романтизма и внесло значительный вклад в развитие мирового вокального искусства.

Ключевые слова: романтизм, баллада, вокальная лирика, вокальные циклы, основоположник романтизма, жанр песни, выразительные средства музыки.

FRANZ SCHUBERT AND HIS VOCAL LYRICS.

Makhfuz Khodjayeva, Associate Professor of the Department of Vocal, Uzbek State Institute of Arts and Culture.

Annotation

INTRODUCTION: this article aims to explore the origins and features of Romantic-era music by examining the vocal works of Franz Schubert, one of the greatest composers of the 18th-19th centuries. It presents an analysis of the intonational, harmonic, structural, melodic, and accompaniment characteristics of the unique songs that make up Schubert's vocal-lyrical legacy. Conclusions are drawn based on the analysis of the composer's work.

AIM: to analyze the role of youth theaters in supporting talented young people and their impact on the creative and spiritual development of youth.

MATERIALS AND METHODS: scientific literature, regulatory documents, and information related to youth theater activities were analyzed. Analytical and comparative methods were used in the study.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that youth theaters play an important role in developing young people's talents, increasing their creative activity, and enriching their spiritual outlook.

CONCLUSION: youth theaters play a significant role in the creative and spiritual development of young people. Further improvement of their activities will enhance the effectiveness of supporting talented youth.

Keywords: romanticism, ballad, vocal lyricism, vocal cycles, founder of Romanticism, song genre, means of musical expression.

Demokratik tabiati turli obrazlar va g'oyalarni namoyon etish, tinglovchilar qalbida aks-sado topish imkonini beradigan musiqa san'ati, xususan, vokal musiqasi asrlar davomida kompozitorlar va ijrochilar e'tiborini tortib keladi.

"...biz tushunamizki, hatto eng mukammal texnik vosita ham inson nafasi, uning ruhiy hayajoni, tirik ovozning go'zalligini, bir so'z bilan aytganda, haqiqiy san'atning o'rnini bosolmaydi. Haqiqiy san'atni, musiqani faqat Ilohiy tuhfa ega inson yarata oladi" (1).

Ana shunday "Ilohiy tuhfa"ga ega bo'lgan insonlardan biri kompozitor Frans Shubertdir. Uning vokal lirikasi musiqa va so'zning nozik bog'liqligi, go'zal, yorqin va oson esda qoladigan kuylari, ifodali fortepiano partiyasi bilan tinglovchilarni salkam ikki asrdan beri mahliyo qilib kelmoqda.

Ushbu maqolada F. Shubertning mashhur qo'shiq va vokal turkumlari shakllanishi xususiyatlari, vokal asarlarining ayrim o'ziga xos jihatlari e'tibor qaratishga harakat qilindi. Shubert ijodini, xususan uning vokal asarlarini o'rganish avstro-nemis qo'shiq an'anasining shakllanishi, romantizm davri vokal janrlarining rivojlanish mantig'ini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Avstro-nemis kamer vokal lirikasi asoschilaridan biri sifatida tan olingan Frans Shubert (1797-1828, Vena) ijodining katta qismini 600 dan ortiq bo'lgan qo'shiqlari tashkil etadi. Uning bu sohadagi merosining eng yuksak nuqtasi "Go'zal suv tegirmonchisi"¹ va "Qishki yo'l" vokal turkumlaridir. Bu asarlarda F. Shubert o'zidan keyingi romantik kompozitorlar – R. Shuman, I. Brams, R. Vagner, G. Maler, G. Volflar yaratgan musiqiy topilmalarni buyuk iste'dodi bilan oldindan ko'ra olgan.

Musiqiy Romantizm va Shubert Ijodi.

"Romantizm" – XVIII asr oxiri XIX asrning birinchi yarmida Yevropa ma'naviy madaniyatidagi g'oyaviy va badiiy yo'nalish bo'lib, u klassitsizm o'rniga keladi. Romantizm dunyoqarashiga ijtimoiy qadriyatlarining qayta baholanishi, o'tmish ideallariga bo'lgan umidsizlik xos bo'lib, bu yo'nalish o'z e'tiborini o'zgaruvchan dunyodagi inson taqdiriga qaratgan.

Romantizmning asosiy xususiyatlari:

- Inson shaxsiga, uning individualligiga va ichki dunyosiga alohida e'tibor berish;
- O'ta favqulodda holatga tushgan, kuchli, isyonkor, ruhi ozod, atrofdagi dunyo bilan murosa qila olmaydigan, uni ko'pchilik tushunmaydigan shaxsni tasvirlash;
- Tuyg'ular, tabiat va insonning tabiiy holatini ulug'lash;
- Aql va tartibni ulug'lashni inkor etish.

"Ikki dunyo" – orzular, ideallar dunyosi va haqiqatdagi dunyo mavjudligi, ularning o'rtasidagi nomutanosiblik romantik ijodkorlarni umidsizlik, tushkunlik va "jahon g'amginligi" holatiga olib keladi. Shu bilan birga xalq og'zaki ijodi va folklorga murojaat

¹ Frans Shubertning "Go'zal suv tegirmonchisi" (nemischa: *Die schöne Müllerin*) nomli qo'shiqlar turkumi, 1823-yili Vilhelm Myuller she'rlari asosida yaratilgan bo'lib, romantik vokal musiqasining eng yorqin asarlaridan biri hisoblanadi. U 20 ta qo'shiqdan iborat bo'lib, mahalliy tegirmonchining qiziga oshiq bo'lgan yosh tegirmonchi yigit haqidagi hikoyani so'zlab beradi. Ammo uning tuyg'ulari javobsiz qoladi.

qilish, tarixiy o'tmishga bo'lgan qiziqish, tarixiy ongni izlash ham romantizmning xususiyatlaridandir.

“Romantizm madaniyat hodisasi sifatida nihoyatda rang-barang bo'lib, u o'zini rassomlik, adabiyot, musiqa va teatr sohalaridagi alohida yo'nalish sifatida namoyon qilgan” (2).

Bu to'liq darajada Frans Shubert ijodiga ham taalluqlidir. Frans Shubert musiqiy romantizmning ilk asoschilaridan biri bo'ldi va uning betakror ijodi klassik musiqa tarixida yangi bir davrni boshlab berdi. Aynan shu buyuk kompozitorning ijodida obrazlilik, kompozitsion tafakkur, melodika, garmoniya va faktura sohalarida yangi romantik uslubni avvalgi davrlardan ajratib turuvchi sifat jihatidan muhim bo'lgan o'zgarishlar ro'y beradi.

Shubert ijodiga ma'naviy talqin berish orqali romantik dunyoqarashning mohiyatini chuqurroq anglash, romantik musiqaning obrazli olamiga yaqinlashish mumkin. Shubert o'z musiqasi haqida shunday degan:

“Mening asarlarim musiqa haqidagi tushuncham va og'rig'imdan kelib chiqqan; faqatgina darddan yuzaga kelgan asarlarim dunyoga kamroq shodlik olib kelganga o'xshaydi” (3, B.66).

Qo'shiq Janrining Yangi Bosqichi.

Shubert qo'shiq janrini ijod etishning asosiy obyekti sifatida tanlashi bejiz emas. Bu janrda kompozitorning individual uslubi eng to'liq va bevosita ifoda topadi. Avvalgi davrlarda kompozitorlik ijodining chetida turgan qo'shiq romantiklarning, xususan, Shubertning eng sevimli janrlaridan biriga aylandi. Qo'shiq poeziya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, aynan shu janrda kompozitorning musiqiy romantik obrazlar doirasi shakllandi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, F. Shubert qo'shiqni ilk bor klassik janr darajasiga olib chiqqan kompozitor bo'ldi. Uning ijodida butun XIX asr orqali o'tgan asosiy obrazli motiv-ohanglar shakllandi. Ularda romantik adabiyot va estetikaning eng muhim g'oyalari, mavzulari va syujetlari musiqiy ifodada hayotga tatbiq etildi.

Shubert qo'shiqlaridagi eng yangi bir jihat – bu musiqa va poeziyaning avvalgidan ham yaqinroq uyg'unlashuvidir. Ularda musiqa she'riy matn bilan teng huquqli, hatto ustuvor tarkibiy qismga aylanadi. Bu musiqiy obrazlar mohiyatining o'sishi va ularning individuallasuvi bilan bog'liq. Shubert qo'shiqlarida vokal ohang she'riyat deklamatsiyasiga mos keladi, ko'p hollarda rechitativ elementlarni o'z ichiga oladi va bir vaqtning o'zida yaxlit musiqiy umumlashmani ifodalaydi.

F. Shubert vokal asarlarida fortepiano partiyasining ahamiyati ortib boradi. Ko'pgina qo'shiqlarda u faqatgina jo'rlik melodiyaiga garmonik yordam berish funksiyasi bilan cheklanmaydi, balki musiqiy obrazlarni shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. Shubertning ko'plab qo'shiqlari – bu ovoz va fortepiano o'rtasidagi haqiqiy duetlar bo'lib, ular bir-birini to'ldirib, ichki jihatdan boy, ko'pqirrali musiqiy siymolarni yaratadi.

Janrlar Raxg-barangligi va Melodik Mahorat.

Janr va mavzu jihatidan Shubert qo'shiqlari boy va xilma-xil manzarani namoyon etadi. Kompozitorning bir satrli oddiy shaklda, sodda fortepiano jo'rligida aytiladigan

“Yovvoyi atirgul”, “Shveysar qo’shig’i”, “Barkarola” qo’shiqlari o’zining nozik, mayin, begubor ohangi bilan ajralib turadi.²

ДИКАЯ РОЗА 15 *HEIDENRdSLEIN

Перевод Д. Усова

Lieblich [Грациозно] (♩ = 66) 19 августа 1815 г.

1. Мальчик ро - зу у - ви - дал, ро - зу в чи - стом по - ле, к ней он близ - ко
1. Sah ein Knab ein Rös - lein stehn, Rös - lein auf der Hei - den, war so jung und

под - бе - жал, а ро - мат е - е впи - вал, лю - бо - вал - ся вво - лю.
mor - gen - schön, lief er schnell, es nah zu stehn, sah's mit vie - len Freu - den.

pp *cresc.*

Kompozitor nemis folklor an'anasiga xos bo'lgan balladalar yo'nalishida “Baliqchi”, “Xudo va bayadera” (I. Göte she'ri) qo'shiqlarini yozadi. Shubert qo'shiqlarining eng ko'zga ko'ringan xususiyati – bu uning ajoyib melodik mahoratidir. Uning qo'shiq ohanglari doimo oson kuylanadi, juda chiroyli yangraydi. “Baliqchi” qo'shig'ida ham ohangning uzluksiz ravishda go'yoki “bir nafasda” oqayotgan oqimga o'xshatish mumkin.

Shubertning ijodida ballada tarzidagi qo'shiqlar unchalik ko'p emas, va “O'rmon podshohi” (nemischa: Erlikönig) uning bu yangi romantik musiqa janridagi mukammal asaridir. Kompozitor fortepiano partiyasidagi bir kuy orqali butun asarni bog'lab turuvchi uzluksiz rivojlanish shaklida yozgan “O'rmon podshohi” (I. Göte she'riga) balladasida vokalchi uchun ham, ularga jurnavozlik qiluvchi fortepianochi uchun ham ijro etishda eng murakkab epik asar hisoblanadi. Masalan, bu asarning butun dramatzimini yetkazib berish uchun pianist tez suratda shiddat bilan oktavalari va murakkab akkordlarni takrorlashiga to'g'ri keladi.

“O'rmon podshohi” balladasini Shubert 18 yoshida yozgan bo'lishiga qaramay, kompozitor bu asar ustida ko'p yil ish olib boradi va uni faqatgina 1821-yilda nashr etishga jazo qiladi. Frans Shubertning “O'rmon shohi” balladasida – kamer-vokal lirika janridagi haqiqiy shoh kashfiyotdir. Bugungi kunda asar ushbu janrda yaratilgan eng ulug' ijod namunasi sifatida e'tirof etilgan. Jahon miqyosidagi vokalchilar ushbu Shubert asarini o'z repertuarida bo'lishini faxr deb bilishadi, chunki aynan shu asar ijrosida xonandaning iste'dodi va mahorati yaqqol namoyon bo'ladi.

Tabiatga nisbatan muhabbat, uning qudrati va go'zalligiga bo'lgan havas – Shubertning diniy qo'shiqlarining ham asosiy mazmunini tashkil etadi (“Abadiy zotga”, F.G. Klopshtok she'ri, “Hamma qudratni o'z ichiga olgan”, I.L. Pirker so'zi).

² Ballada — bu bir she'riy hikoya bo'lib, uning asosida afsona yoki qandaydir tarixiy voqea yotadi. Unda real voqelik ko'pincha fantastik holatlar bilan uyg'unlashadi. Ballada liro-epik janrga taalluqli. Ballada epik asar sifatida syujet va qahramonlarga ega, lekin lirik asar sifatida muallifning voqeaga bo'lgan hissiyoti va fikrlarini ifoda etadi.

56 *РЫБАК 12 *DER FISCHER

Перевод В. Коломийцева

Mäßig [Умеренно] (♩: 60) 5 июля 1815 г.

Tabiat mavzusi ko'p hollarda falsafiy deb atash mumkin bo'lgan qo'shiqlar bilan bog'liq ("Xronos arobachi" va "Chegaralar").

Shubert vokal ijodida sevgi-muhabbat lirikasi asosiy o'rinni egallagan bo'lib, qo'shiqlarida uning rang-barang ko'rinishlarini tarannum etadi. I. Götning so'zlariga "Jahldor muhabbat", "Maxfiy", "Yorimning yaqinligi", "Zuleyxa", A. Platenning so'zlariga "Meni sevmaliging", "Sevgi yolg'on gapirdi", U. Shekspiring matnlariga yozilgan "Tonggi serenada" va "Silviyaga" qo'shiqlari shular jumlasidandir.

Ulug' nemis kompozitori Frans Shubertning vokal lirikasiga murojaat asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Frans Shubert musiqa tarixida romantizm davrining asosiy figurali hisoblanadi. Aynan uning ijodida romantik uslubning ifoda usullarini belgilab beruvchi sifat jihatidan yangi bo'lgan o'zgarishlar yuz berdi. Bular tasviriylik, ijodiy tafakkur, ohang, garmoniya va musiqa tuzilishi shakllarida namoyon bo'ladi.

2. Shubert musiqasida ohang ustunlik qiladi. U jahonda eng buyuk melodistlardan biri hisoblanadi. Uning asarlarida kolorit va rang-baranglik muhim ahamiyat kasb etgan, biroq ular mustaqil maqsad emas, balki ma'lum mazmuni ochib berish vositasi sifatida xizmat qilgan.

3. Kompozitor ifodaga boy yangi turdagi vokal ohangini yaratadi va XIX asr musiqasida qo'shiq janri yetakchi yo'nalishga aylanadi.

Frans Shubertning mashhur "O'rmon podshohi" (Erlkönig) balladasining bir qismidan olingan nota qo'lyozmasi fragmenti:

Frans Shubert ijodida vokal turkumlarining (vokal sikllarining) paydo bo'lishi kamer musiqasi tarixida mutlaqo yangi davrni boshlab berdi. Turkum komponentlarining yaxlitligi Shubertgacha bo'lgan kompozitorlar ijodida ko'proq syujetli-xronologik xarakterga ega bo'lgan bo'lsa, Shubert bu janrni yuksak psixologik drama darajasiga ko'tardi. U alohida qo'shiqlarni shunchaki umumiy nom ostida birlashtirmasdan, ularni umumiy g'oya, ichki rivojlanish mantiqi va musiqiy leytmotivlar (yetakchi ohanglar) orqali yaxlit bir asarga aylantirdi.

Kompozitor vokal turkumlari shakllanishining asosiy xususiyatlarini quyidagi muhim jihatlarda ko'rish mumkin:

- Syujet chizig'ining lirik monolog orqali ochilishi: Asar davomida voqealar rivoji tashqi harakatlar orqali emas, balki bosh qahramonning ichki kechinmalari, his-tuyg'ularining evrilishi orqali ko'rsatiladi.

- Musiqiy leytmotivlarning mavjudligi: Har bir turkumda ma'lum bir obrazga xos bo'lgan ohang yoki ritmik formula deyarli barcha qo'shiqlarda qizil ip bo'lib o'tadi (masalan, "Go'zal suv tegirmonchisi" da ariqcha harakatini ifodalovchi ritm).

- Tonalliklar rejasining dramaturgik vazifasi: Shubert turkum ichidagi har bir qo'shiq tonalligini tasodifiy tanlamaydi. U yorug'lik va soyaning, umid va tushkunlikning almashinuvini garmonik modulyatsiyalar (bir tonallikdan ikkinchisiga o'tish) orqali hal qiladi.

"Go'zal Suv Tegirmonchisi" Turkumining G'oyaviy Va Musiqiy Tahlili

1823-yili yaratilgan “Go‘zal suv tegirmonchisi” (Die schöne Müllerin) turkumi nemis shoiri Vilhelm Myullerning she‘rlari asosida yozilgan bo‘lib, 20 ta alohida qo‘shiqni o‘z ichiga oladi. Ushbu turkum lirik-romantik xarakterdagi asar bo‘lib, unda yosh, sodda va begubor yigitning hayoti, uning muhabbati, umidlari va fojeaviy taqdiri bayon etiladi.

Turkumning dramaturgik qurilishi o‘ziga xos simmetriyaga ega. Dastlabki qo‘shiqlar — “Yo‘l yurish” (Das Wandern), “Qayerga?” (Wohin?) asarlarida yosh yigitning hayotga bo‘lgan ishonchi, quvonchi va jo‘shqinligi xalq qo‘shiqlari uslubidagi sodda va yorqin ohanglar bilan beriladi. Fortepiano partiyasidagi uzluksiz harakat esa bu yerda yo‘lning va eng asosiysi — qahramonning doimiy sirdoshiga aylanadigan ariqcha (suv) obrazining ramzidir.

Biroq, turkumning ikkinchi yarmida (ovchi obrazi paydo bo‘lishi bilan) kayfiyat keskin o‘zgaradi. “Rashk va mag‘rurlik” (Eifersucht und Stolz), “Suyukli rangi” (Die liebe Farbe) kabi qo‘shiqlarda major ohanglari o‘rnini og‘ir va g‘amgin minor intonatsiyalari egallaydi. Turkumning yakuni — “Ariqchaning alla qo‘shig‘i” (Des Baches Wiegenlied) yigitning suv qa‘ridan tasalli va abadiy tinchlik topganini sokin, ayni paytda falsafiy yondashuv bilan yakunlaydi. Shubert bu yerda fojiani shovqin-suronsiz, chuqur lirik dramatikizm orqali yetkazib bera olgan.

Frans Shubertning kamer-vokal ijodini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, u o‘zining qisqa hayoti davomida qo‘shiq janrini butunlay qayta kashf etdi. U qo‘shiqni ikkinchi darajali maishiy janrdan simfoniya va opera kabi yirik janrlar bilan teng huquqli bo‘lgan yuksak falsafiy va estetik darajaga ko‘tardi.

Shubert yaratgan vokal tamoyillar va badiiy kashfiyotlar butun XIX asr Yevropa musiqasi rivojini belgilab berdi. Uning an‘analari keyinchalik Robert Shuman, Yohannes Brams, Rixard Vagner, Hugo Volf va Gustav Maler kabi buyuk romantik kompozitorlarning ijodida yangi bosqichda davom ettirildi va rivojlantirildi. Shubert vokal lirikasi bugungi kunda ham jahon musiqiy ijrochiligi va pedagogikasining ajralmas, fundamental qismi bo‘lib xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sh. Mirziyoyev. “Sharq taronalari” XII Xalqaro musiqiy festivalining tantanali ochilish marosimidagi chiqishidan. 27-avgust 2019-yil.
2. Magafurova L.S. Muzikalniy romantizm v istorii kulturi Yevropi XIX veka. Mejdunarodniy studencheskiy nauchniy vestnik. 2017. № 5. Elektron manba: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17355>
3. Frans Shubert. Manba: Deniel Xoup, «Kogda mojno aplodirovat?», Wann Darf Ich Klatschen, V. Sedelnik M., Vladimir, AST; Astrel; VKT, 2010, 66, 320 b.
4. Frans Shubert: Ekspromti. Allegretto. Muzikalnie momenti. Dlya fortepiano, Redaktor: Sergeyeva Ye. A. Izdatelstvo: Planeta muziki, 2020 g.
5. Susanna Belousova: Romantizm: F. Shubert, R. Shuman, F. Shopen, 2009 g.